

МЕДИЦИНСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Шевченко В.В.¹, Шевченко А.С.²

¹Украинская инженерно-педагогическая академия

²Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

В большинстве стран Восточноевропейского региона отмечается существенная либерализация сексуальных отношений, снижается возраст начала половой жизни, все более распространенным становится вступление в половые контакты до брака, а также внебрачные половые связи. Повышение сексуальной активности молодежи, к сожалению, не сопровождается ростом знаний об инфекциях, передающихся половым путем (далее – ИППП) и ВИЧ-инфекции. Широко распространены ошибочные представления о путях заражения и методах профилактики ВИЧ/ИППП, а знания о том, как уберечь себя от заражения, все еще недостаточны. В ряде стран наблюдаются различия в этих знаниях среди юношей и девушек: последние хуже знают, как предохранить себя от инфекций и нежелательной беременности [1]. Проблемой молодого поколения, тесно сопряженной с риском заражения ВИЧ и ИППП, является проблема употребления психоактивных веществ: употребления наркотиков и злоупотребления алкоголем. Так, по данным Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом (2003-2004 г.г.), до 70 % всех официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в Украине являются наркопотребителями. В последние годы значительно возросло число случаев заражения ВИЧ при обычных гетеросексуальных контактах, что свидетельствует о распространении эпидемии ВИЧ/СПИДа за пределы рискованных групп и подчеркивает опасность либеральных сексуальных отношений. Основные факторы, способствующие заражению ВИЧ и ИППП при употреблении психоактивных веществ:

- использование чужих шприцев с остатками крови для внутривенного введения наркотиков;
- покупка и внутривенное введение инфицированной ВИЧ и/или вирусами гепатитов маковой вытяжки («ширки»);
- снижение поведенческого контроля под действием психоактивных веществ и повышение вероятности незащищенных сексуальных контактов [2].

По официальным данным, большинство случаев инфицирования ВИЧ и гепатитами в Украине приходится на молодой возраст (18-29 лет) [3]. Профилактика заражения остается наиболее дешевым и эффективным способом сдерживания эпидемии. Учитывая масштабы эпидемии, большая надежда возлагается на профилактику заражения и формирование моделей безопасного поведения в годы обучения в школах и в ВУЗах, т.е. там, где сформированы организованные группы молодых людей [4].

К сожалению, учебные заведения Украины не могут себе позволить пригласить для проведения достаточного количества профилактических занятий медицинских работников и оплатить их услуги. При этом, современная система вузовской педагогической подготовки в Украине не позволяет обучить на высоком уровне преподавателей, в обязанности которых входит проведение профилактических занятий. Таким образом, педагогические навыки эффективной профилактической работы необходимо совершенствовать с участием специалистов медицинских учреждений, ВУЗов и НИИ, а также медико-социальных ВИЧ-сервисных организаций. Особое значение приобретают такие занятия в ходе обучения студентов педагогических специальностей, так как они:

- способствуют росту знаний самих студентов и изменению моделей поведения на более безопасные [4];

- позволяет студентам приобрести педагогические навыки эффективной профилактической работы, которые могут быть использованы ими в профессиональной деятельности [5].

Знания способов профилактики значительно ниже среди людей с низким социально-экономическим и образовательным уровнем. Например, в Молдове о презервативе, как средстве защиты, знают 63 % женщин с высоким уровнем доходов и только 39 % женщин, имеющих низкий доход, [3]. В Туркменистане только 68 % людей с высшим образованием и 51 % со средним знают о необходимости использования презерватива, как средства защиты. Этот показатель составляет всего лишь 22 % среди людей с начальным образованием или без такого вообще [4]. Поэтому профилактическая работа должна проводиться дифференцированно, с учетом исходного уровня знаний. Профилактическая работа направлена на повышение знаний и изменение моделей поведения, поэтому она должна включать циклические повторы информации. Каждое последующее обращение к теме безопасного секса должно быть преподнесено с мотивацией жизненной необходимости такой информации для собственного здоровья и жизни, здоровья близких и любимых людей. Для молодых людей важной мотивацией привлечения внимания и серьезности восприятия подобной информации может служить забота о здоровье полового партнера. Профилактическая работа должна сформировать следующие навыки безопасного поведения:

1. Уметь и быть готовым на любое предложение употребления наркотиков сказать «Нет!».
2. Половой партнер должен быть один.
3. Семья, доверительные отношения и верность – главные ценности жизни.
4. Любой половой контакт с новым половым партнером должен сопровождаться использованием презерватива.
5. Все формы секса, кроме гетеросексуального вагинального, являются более опасными с точки зрения заражения ВИЧ и ИППП.
6. Конечной целью интимных отношений является создание семьи и рождение детей.
7. Начать половые отношения никогда не поздно. Девственность до 19-20 лет не является позором и причиной поиска приключения.
8. Обследование на ВИЧ и парентеральные инфекции – не признак недоверия партнеру, а цивилизованное отношение к своему собственному здоровью.
9. Для предотвращения нежелательной беременности необходимо заранее выбрать надежный современный способ контрацепции. Выбор метода контрацепции должен быть сделан совместно с врачом.
10. Аборт не является способом планирования семьи.
11. Ответственность за беременность женщины несут на себе оба половых партнера.
12. Говорить о сексе, предохранении не стыдно, а необходимо, так как лучше знать от специалиста то, с чем ты уже сталкиваешься или столкнешься в ближайшее время.
13. Использование услуг работников коммерческого секса и сексуальные контакты с лицами, имеющими многочисленные (беспорядочные) связи или употребляющими наркотики, значительно повышают риск заражения ВИЧ и ИППП.
14. Заражение ИППП или нежелательная беременность – не позор, а проблема, требующая немедленного обращения к врачу.

Большинство современных методик профилактики базируются на том, что население имеет право знать о всех формах риска в связи с ВИЧ-инфекцией и ИППП и делать собственные выводы на основании полученной информации. Такие аргументы предполагают:

- что каждый может сделать выводы о потенциальном риске на основании доступных фактов;
- что представление о риске в обществе формируется на базе одних и тех же факторов и приводит к единому для всех восприятию риска;
- что факты представлены нейтрально;
- что люди получают информацию о ВИЧ/СПИД без прежних предрассудков, ошибочных представлений или осуждения;

- что информация доносится в понятной форме;
- что все одинаково способны к действиям на основании этой информации, чтобы защитить себя;
- что существуют неограниченные ресурсы для распространения информации даже о самых незначительных, теоретических видах риска;
- что все рекомендации осуществимы, убедительны, но не запугивающие.

Иными словами, целью профилактической работы является такой способ подачи информации, при котором люди должны захотеть и смочь предпринять рекомендуемые меры предосторожности. Если утверждать, что секс — вообще рискованное занятие, можно добиться того, что люди будут отрицать любой риск в связи с сексуальной активностью.

Считается, что изменения в поведении будут более устойчивыми, если эти изменения минимальны и необходимы для собственной защиты. Например, для многих людей, желающих похудеть, сокращение количества жирной пищи является более реалистичной или минимальной формой снижения риска по сравнению с полным отказом от такой пищи. Советы такого рода действуют только в том случае, если не противоречат сложившимся привычкам, которые доставляют удовольствие. Сексуальные привычки глубоко укореняются в жизни каждого, и их изменение требует большего, чем просто силы воли [2].

Профилактика заражения ВИЧ традиционно проводится на трех уровнях: первичном, вторичном и третичном.

Первичная профилактика заражения ВИЧ включает в себя виды деятельности, предназначенные для предотвращения инфицирования «здоровых» людей (например, путем медицинского просвещения, проведения пропагандистских кампаний об использовании презервативов).

Вторичная профилактика направлена на активную работу по разъяснению влияния наркотиков и пропаганде неупотребления психоактивных веществ, о необходимости безопасного секса и возможных последствиях, о правилах поведения в случае теоретически возможных ситуаций риска заболевания и начальной симптоматике. На этом этапе профилактическая работа для «здоровых» лиц и лиц, употребляющих наркотики, работников секс - бизнеса и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией имеет ряд отличий:

- профилактика для «здоровых» людей более массовая, может проводиться во всех средствах массовой информации, в основном направлена на неупотребление психоактивных веществ (наркотиков), пропаганду безопасного секса;
- профилактическая работа среди представителей рискованных групп направлена на предупреждение инфицирования в уязвимых сообществах и включает в себя действия по обучению более безопасному употреблению наркотиков (снижению вреда), способам избавления от химических зависимостей, специфической заботе о своем здоровье в связи с рискованным поведением. Для этой группы обязательным является информирование о правах и обязанностях, о возможностях получения социальной, психологической и медицинской помощи.

Целью **третичной профилактики** ВИЧ является минимизация последствий болезни, от которых страдают люди с симптомами ВИЧ/СПИД. Например, профилактическое использование лекарств и дополнительной терапии; консультирование о социальных правах для получения максимальных льгот; образовательные программы о поддержке иммунной системы, лоббирование интересов больных, поддержание качества жизни ВИЧ - позитивных людей, борьба с проявлениями дискриминации и стигматизации в обществе. Для группы, названной нами «здоровые» люди, на этом этапе просветительской работы следует основное внимание уделять правилам поведения в обществе, где возможен осознанный или анонимный контакт с людьми являющимися носителями ВИЧ – инфекции или заболевшими СПИДом. На данном этапе работа должна носить характер медицинского анализа с четкой этической ориентацией.

Однако, на практике такое разграничение деятельности иногда не было настолько всеобъемлющим и очевидным. Профилактика заражений ВИЧ ранее традиционно была связана исключительно с первичным предотвращением инфицирования. При этом признавалось, что ВИЧ-инфицированные должны сами позаботиться о том, чтобы не передавать инфекцию другим людям, но первичная профилактика других ИППП сама по себе является важной мерой вторичной профилактики. Таким образом, профилактика заражения ВИЧ и ИППП не должна быть сосредоточена на отдельных моментах сексуального просвещения независимо от ВИЧ-статуса слушателей [5, 6].

Пропаганда безопасного секса может быть использована для обозначения самого широкого круга понятий и может оправдывать как строгие, так и более либеральные подходы. На заре широкой профилактической работы высказывались опасения, что этот термин могут использовать для возврата к временам санитарного контроля над всем, что касается секса. Ранее основное внимание в такой профилактике обращалось на болезни и технику сексуального поведения в ущерб сексуальному удовольствию, желаниям и личным предпочтениям, о чем свидетельствовала концентрация вопросов пропаганды сексуального здоровья в руках дерматовенерологических служб и связь безопасного секса исключительно с медицинской контрацепцией. Такая пропаганда носит ограничительный, санитарно-просветительский характер и представляет проблемы только с биологической точки зрения (как, например, в национальной программе для учебных заведений), [4].

Однако, мы считаем, что педагоги должны знать как модель первичного медицинского просвещения, так и программы выявления и обучения молодежных лидеров для последующей работы по принципу «равный - равному», программы вторичной профилактики для представителей рискованных групп, специальные программы профилактики (такие, как «Программа предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку...», «Программа антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных...»).

Знание этих программ расширит представления самих педагогов о возможностях профилактики, придаст больший авторитет в преподавании деликатных вопросов сексуального просвещения [5].

На протяжении 1998-2004 годов на базе нескольких Харьковских ВУЗ-ов (Украинской инженерно-педагогической академии, Харьковского государственного экономического университета, Харьковского военного университета) силами Молодежной Организации Медиков Харькова, Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом проводилась работа, направленная на повышение квалификации преподавателей, которые ведут профилактическую работу, связанную с ВИЧ, ИППП, наркоманиями. В Украинской инженерно-педагогической академии и Харьковском государственном экономическом университете также были проведены многочисленные акции, просветительские лекции в рамках программ «Безопасный секс – неоспоримый выбор» (проект проводился в пяти городах Украины при финансовой поддержке Международного благотворительного фонда «СПИД Фонд Восток-Запад» / «Врачи без границ»), «Профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП, химических зависимостей и «свободного» полового поведения среди студенческой и учащейся молодежи города Харькова» (при финансовой поддержке Всемирной Организации Здравоохранения), «Формирование безопасного поведения среди молодежи города Харькова» (при финансовой поддержке Комитета по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета). Проведенные социологические исследования во время реализации проектов в этих ВУЗах [5, 6] показали повышение уровня знаний, изменение моделей поведения молодежи на более безопасные, позволили выявить лидеров в молодежной среде, которые были обучены проведению занятий по принципу «равный - равному» по программе профилактики ВИЧ/ИППП и половому воспитанию/планированию семьи. Благодаря подобным программам, у студентов формируются навыки безопасного поведения, которые они смогут передать

учащимся в ходе обучения и своим детям в ходе домашнего воспитания. Эти программы выполняют еще одну важную функцию – изменение общественного мнения в сторону восприятия и большей терпимости публичного обсуждения тем сексуального здоровья, неосуждения заболевших, необходимости финансовых затрат со стороны государства на решение проблем ВИЧ/СПИДа, ИППП и наркоманий в современном украинском обществе.

Развитие системы профилактики широко поддерживается государством и международным сообществом, что свидетельствует о верно выбранном направлении в противодействии эпидемиям таких социально опасных заболеваний, как ВИЧ/ИППП и наркомании.

Литература

1. ВІЛ/СНІД серед дітей та молоді в Україні. Тематичне дослідження Українським центром профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України за замовленням Дитячого фонду ООН. Київ, 2001. – с. 44.
2. ВІЛ/СНІД у молодіжному середовищі: сучасний стан та перспективи профілактики. Аналітичний звіт за результатами опитування “Знання. Ставлення. Поведінка.” Підлітків та молоді Південного регіону України” / Державний центр соціальних служб для молоді / Український інститут соціальних досліджень / ЮНІСЕФ. К.: 2001.
3. Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных. 2-е издание. Киев: “Анна-Т”, 2004. – 505 с.
4. Шевченко А.С. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля / Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых // Вестник РГМУ. – 2000. - №2 (12). - С. 208.
5. Шевченко А.С., Шевченко В.В. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля. Актуальные проблемы инженерной подготовки инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля. Сборник научных работ. Харьков, УИПА, 2001. – с. 199-200.
6. Шевченко А.С., Шевченко В.В, Земляной В.А., Савенко И.А., Белоцерковский Ю.И. . Результаты анкетирования по выявлению знаний о путях распространения ВИЧ-инфекции. Медицина третьего тысячелетия: Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету (Харків, 17-18 січня 2001): с. 90-91.

Аннотация

В статье описаны современные методы профилактической работы, направленной на предотвращение заражения ВИЧ-инфекцией, инфекциями, передающимися половым путем, на употребление психоактивных веществ. Проблемы этих заболеваний рассмотрены в контексте их распространенности в Украине и Харьковском регионе, а также с учетом необходимости повышения квалификации будущих педагогов, в обязанности которых будет входить воспитательная работа с молодыми людьми. Описан опыт профилактической работы государственных и общественных медико-социальных организаций на базе нескольких харьковских высших учебных заведений. Описаны установки профилактической работы с учащимися, которые должны быть сформированы у будущих педагогов.